

Nowe stanowisko *Philomyrmex insignis* R.F. SAHLBERG, 1848 (Heteroptera: Oxycarenidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333403>

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI¹

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: ggierlas@gmail.com,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2968-8553>

² Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut
Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9660-9771>

ABSTRACT. New record of *Philomyrmex insignis* R.F. SAHLBERG, 1848 (Heteroptera: Oxycarenidae) in Poland.

This paper presents a new record of *Philomyrmex insignis* in Poland. The species is represented by a single representative in the Palaearctic region and is limited to the central and northern parts of Europe. Information about its habitat preference, association with pine cones, and occurrence in various European countries is also shortly discussed.

KEY WORDS: biodiversity, faunistics, new records, Poland, true bugs.

WSTĘP

Philomyrmex insignis R.F. SAHLBERG, 1848, należący do rodziny Oxycarenidae (Pentatomomorpha: Lygaeoidea), jest jedynym przedstawicielem rodzaju w Palearktyce (AUKEMA 2023). Występowanie tego gatunku w Europie ogranicza się do środkowej i północnej części kontynentu, a jego obecność potwierdzono dotychczas w Niemczech, Finlandii, Norwegii, Estonii, Białorusi oraz Rosji, w tym na Syberii (MELBER & SPRICK 1993, PÉRICART 1998, DROGVALENKO & KONOVALOV 2016, AUKEMA 2023).

Informacje na temat rozmieszczenia *Ph. insignis* w Polsce ograniczają się jak dotychczas do dwóch stanowisk. Po raz pierwszy podano tego pluskwiaka z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, z gminy Dopiewo (HEBDA & RUTKOWSKI 2019), a kolejne stanowisko stwierdzono na Górnym Śląsku, w kopalni Szczakowa w Bukownie (GIERLASIŃSKI *et al.* 2020).

Przedstawiciele *Ph. insignis* to owady o wydłużonym ciele (Ryc. 1), którego długość nie przekracza 5 mm. Ubarwienie tego gatunku jest jednolicie brązowoczarne, a półpokrywy są nieznacznie prześwitujące i jaśniejsze. Charakterystyczną cechą u tych pluskwiaków stanowi silnie i równomiernie rozszerzający się odwłok. Punktowanie głowy, przedplecza, tarczki oraz półpokryw jest wyraźne. Poszczególne części odnóży różnią się w ubarwieniu. Uda oraz ostatnie człony stóp są w kolorze ciała, natomiast golenie i pierwsze człony stóp mają jaśniejsze, żółtobrązowe zabarwienie. W podobnym kolorze co golenie, są również cylindryczne czułki (PÉRICART 1998, HEBDA & RUTKOWSKI 2019).

Ryc. 1. *Philomyrmex insignis* zaobserwowany w Czmońiu (fot. T. Klejdysz).

Fig. 1. *Philomyrmex insignis* observed in Czmoń (photo T. Klejdysz).

Philomyrmex insignis zamieszkuje nasłonecznione, suche drzewostany, zwłaszcza w lasach luźno porośniętych sosnami, często w sąsiedztwie terenów otwartych. Istotną w zasiedlanych biotopach jest obecność porostów z rodzaju *Cladonia* oraz leżących szyszek sosnowych, które stanowią schronienie dla tego gatunku, również w okresie zimowania. Ponadto, młode szyszki stanowią ważny element ich diety. Gatunek ten często zasiedla wydmy śródlądowe oraz bory chrobotkowe, gdzie intensywne nasłonecznienie i nagrzewanie się podłoża sprzyjają obfitości otwartych szyszek sosnowych, idealnie spełniających funkcję naturalnych kryjówek (DECKERT 2004, GÖRICKE 2016, HEBDA & RUTKOWSKI 2019).

Poniżej autorzy prezentują nowe stanowisko *Philomyrmex insignis* w Polsce (Ryc. 2).

– **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**, Czmoń (UTM: XT48, GPS: 52.181249, 17.048956), 15.08.2023, brzeg basenu wykonanego z białego tworzywa sztucznego, rozstawionego w ogrodzie z pojedynczym egzemplarzem sosny zwyczajnej; najbliższe siedliska, typowe dla gatunku znajdują się w odległości około 500 metrów, leg. T. Klejdysz.

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu fauny Polski [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973).

Ryc. 2. *Philomyrmex insignis*: rozmieszczenie w Polsce; czarne punkty – dane literaturowe, czerwony punkt – nowe stanowisko; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2023).

Fig. 2. *Philomyrmex insignis*: distribution in Poland; black dots – literature data, red one – new site; map generated by noncommercial program MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2023).

DYSKUSJA

Pomimo ograniczonej liczby stanowisk stwierdzonych w Polsce, warto rozważyć potencjalnie szerszy zasięg występowania *Philomyrmex insignis* w kraju. Bory sosnowe stanowią bowiem istotną część lasów na obszarze całej Polski. Ponadto, niewielka ilość danych może wynikać również z konieczności zastosowania specjalnych metod zbierania. Ze względu na biologię gatunku tradycyjne narzędzia, takie jak czerpaki czy parasole entomologiczne, mogą okazać się niewystarczające. Lepsze zrozumienie rozmieszczenia i dynamiki populacji *Philomyrmex insignis* w kraju mogą przynieść wszechstronne badania, wykorzystujące różnorodne metody próbkowania.

PIŚMIENNICTWO

- AUKEMA B. (Ed.) 2022. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/>, dostęp: 10.08.2023.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrzęszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- DECKERT J. 2004. Zum Vorkommen von Oxycareninae (Heteroptera, Lygaeidae) in Berlin und Brandenburg. *Insecta* 9: 67–75.
- DROGVALENKO A.N., KONOVALOV S.V. 2016. New data on fauna of beetles and true bugs (Coleoptera, Heteroptera) of Ukraine. *Ukrainska Entomofaunistyka* 7(4): 25–37.
- GIERLASIŃSKI G. 2023. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl/>; dostęp 5.01.2023.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ITCZAK A., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., RADZIMKIEWICZ D., KUCZA W., OGLAZA B. 2020. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 53–108. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.3763843.
- GÖRICKÉ P. 2016. Wanzenzönosen in Binnendünen-Biotopen Sachsen-Anhalts. *Heteropteron* 47: 19–23.
- HEBDA G., RUTKOWSKI T. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Fragmenta Naturae* 52: 18–32.
- MELBER A., SPRICK P. 1993. *Philomyrmex insignis* R.F. SAHLBERG (Heteroptera, Lygaeidae, Oxycareninae) erstmals in Mitteleuropa nachgewiesen. *Braunschweiger Naturkundliche Schriften* 4(2): 445–449.
- PÉRICART J. 1998. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens 2, Systématique: Seconde Partie Oxycareninae, Bledionotinae, Rhyparochrominae (1). Faune de France 84B. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris.
- SAHLBERG R.F. 1848. Monographia Geocorisarum Fenniae: I-XL, 1-155. Frenckel, Helsingforsiae.

Accepted: 25 August 2023; published: 11 September 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>